

ISSN
3060-527X

№6
2026

TA'LIMDA ISTIQBÖLLI IZLANISHLAR

TA'LIMDA ISTIQBOLLI IZLANISHLAR

Xalqaro ilmiy-metodik jurnal

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

*Международный научно-методический
журнал*

PROSPECTIVE RESEARCH IN EDUCATION

International scientific methodological journal

№ 6-Son, 1-Qism 2026-yil

Jurnal 2025-yilda tashkil etilgan.

Jurnal 1 yilda 12 marta nashr etiladi

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi OAK Rayosatining 2024 - yil 7 - iyundagi 355-son qarori bilan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha dissertatsiya ishlari natijalari yuzasidan ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan zaruriy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Qudratbek Maxmudov,

Ta'lim sifatini ta'minlash bosh mutaxassisi, p.f.f.d. (PhD), dotsent

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

q.makhmudov@mail.ru

XALQARO REYTING MEZONLARI ASOSIDA OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHNING NAZARIY TAMOYILLARI

Annotatsiya. Maqolada xalqaro reyting mezonlari asosida oliy ta'lim sifatini baholashning nazariy tamoyillari narrative review usuli orqali tahlil qilingan. Tadqiqotda yetakchi to'rtta xalqaro reyting tizimi bo'lgan QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026, ShanghaiRanking's Academic Ranking of World Universities (ARWU) hamda UI GreenMetric Sustainable University Rankings 2026 metodologiyalari qiyosiy o'rganilgan va ularda jamlangan mezonlar oliy ta'lim sifatining qaysi jihatlarini operativlashtirayotgani aniqlangan. Tahlil natijalariga ko'ra mazkur reytinglar zamirida olti asosiy nazariy tamoyil yotadi, jumladan ko'p o'lchamlilik, indikatorga asoslangan baholash, qiyosiylik va xalqaro tan olinish, ilmiy natijadorlikning ustuvorligi, manfaatdor tomonlar nuqtai nazaridan reputatsiyani baholash hamda barqaror rivojlanish va sifat madaniyati bilan integratsiya. Mazkur tamoyillar oliy ta'lim muassasalari uchun universal yo'riqnoma bo'lib qolmasdan, ichki sifat tizimini takomillashtirish, strategik rejalashtirish va pedagogik boshqaruv qarorlarini dalillarga tayanib qabul qilish uchun nazariy asos vazifasini bajaradi.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim sifati, xalqaro reytinglar, baholash mezonlari, nazariy tamoyillar, QS, THE, ARWU, UI GreenMetric, sifat madaniyati, ilmiy natijadorlik, barqaror rivojlanish.

Аннотация. В статье с использованием метода narrative review проанализированы теоретические принципы оценки качества высшего образования на основе критериев международных рейтингов. В ходе исследования были сравнительно изучены методологии четырёх ведущих международных рейтинговых систем - QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026, ShanghaiRanking's Academic Ranking of World Universities (ARWU) и UI GreenMetric Sustainable University Rankings 2026, а также определено, какие аспекты качества высшего образования операционализируются посредством их критериев. Результаты анализа показали, что в основе данных рейтингов лежат шесть ключевых теоретических принципов: многомерность оценки, индикаторный подход к измерению качества, сопоставимость и международное признание, приоритет научной результативности, оценка репутации с позиции заинтересованных сторон, а также интеграция с принципами устойчивого развития и культуры качества. Эти принципы выступают не только в качестве универсальных ориентиров для высших учебных заведений, но и служат теоретической основой для совершенствования внутренних систем обеспечения качества, стратегического планирования и принятия управленческих решений в сфере образования на основе доказательных данных.

Ключевые слова: качество высшего образования, международные рейтинги, критерии оценки, теоретические принципы, QS, THE, ARWU, UI GreenMetric, культура качества, научная результативность, устойчивое развитие.

Abstract. The article analyzes the theoretical principles of assessing the quality of higher education based on international ranking criteria using the narrative review method. The study comparatively examines the methodologies of four leading international ranking systems: QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026, ShanghaiRanking's Academic Ranking of World Universities (ARWU), and UI GreenMetric

Sustainable University Rankings 2026. It also identifies which aspects of higher education quality are operationalized by the criteria incorporated in these rankings. According to the results of the analysis, six main theoretical principles underlie these rankings, including multidimensionality, indicator-based assessment, comparability and international recognition, the priority of research performance, reputation assessment from the perspective of stakeholders, and integration with sustainable development and quality culture. These principles serve not only as a universal guideline for higher education institutions, but also as a theoretical basis for improving internal quality systems, strategic planning, and making evidence-based pedagogical management decisions.

Key words: *quality of higher education, international rankings, assessment criteria, theoretical principles, QS, THE, ARWU, UI GreenMetric, quality culture, research performance, sustainable development.*

Kirish. Globallashuv, raqamli transformatsiya va bilim iqtisodiyotining rivojlanishi sharoitida oliy ta'lim muassasalari faoliyatini xalqaro miqyosda qiyosiy baholash zaruriyati keskin ortdi. S.Marginson ta'kidlashicha, zamonaviy universitetlar nafaqat milliy ta'lim bozorida, balki xalqaro akademik tarmoqlar, ilmiy nashrlar va talabalar mobilligi tizimida ham raqobatlashadi [1]. Ushbu sharoit xalqaro reytinglarning paydo bo'lishi va keng tarqalishiga olib keldi: bugungi kunda QS, THE, ARWU va UI GreenMetric kabi reyting tizimlari universitetlarning ilmiy, ta'limiy, ijtimoiy va ekologik salohiyatini muntazam baholab boradi [2; 5].

Xalqaro reytinglar oddiy axborot vositasidan oliy ta'lim tizimini boshqarish, strategik qarorlar qabul qilish va davlat siyosatini yo'naltirish vositasiga aylangan. J.Salmi tomonidan ilgari surilgan "jahon darajasidagi universitet" konsepsiyasi raqobatbardosh universitetning uch belgisini, ya'ni yuqori salohiyatli inson kapitali, yetarli resurs bazasi va samarali boshqaruv tizimini ajratib ko'rsatsa [3], P.Altbax, L.Rayberg va L.Rambli ushbu jarayonni "akademik inqilob" sifatida talqin qilib, universitetlardan xalqaro ochiqlik, ommaviylashuv, sifatni ta'minlash va bilim ishlab chiqarish bilan bog'liq yangi vazifalarni hal qilishni talab qiladi [4].

Biroq xalqaro reytinglarning mexanik bajariladigan statistik talab sifatida qabul qilinishi pedagogik nuqtai nazardan o'zini oqlamaydi. Mazkur masala bo'yicha ilmiy adabiyotlarda xalqaro reyting mezonlarining miqdoriy ko'rsatkichlarga haddan tashqari bog'liqligi, ta'lim sifati, akademik madaniyat va institutsional missiya kabi sifat jihatlari to'liq aks ettira olmasligi mumkinligi alohida qayd etilmoqda [6; 7]. Shu sababli reyting indikatorlarini ichki sifat tizimi bilan uyg'unlashtirish va ularning zamiridagi nazariy tamoyillarni anglash bugungi pedagogik nazariyaning dolzarb masalalaridan biriga aylanmoqda.

Mazkur maqolaning maqsadi xalqaro reyting mezonlari asosida oliy ta'lim sifatini baholashning nazariy tamoyillarini narrative review usulida ochib berish va ularning ilmiy-pedagogik mazmunini izohlashdan iborat. Maqolada tajriba-sinov qismi keltirilmagan; tahlil to'rtta yetakchi reyting tizimining metodologiyalari, monografik manbalar va sohaviy ilmiy adabiyotlarni qiyosiy o'rganishga asoslanadi.

Asosiy qism. Xalqaro reytinglarning oliy ta'lim sifatini baholashdagi o'rni

Xalqaro reytinglar oliy ta'lim muassasalarining ilmiy salohiyati, ta'lim sifati, xalqaro hamkorlik darajasi, akademik obro'si, bitiruvchilar natijadorligi va boshqaruv samaradorligini tashqi mezonlar asosida ko'rsatib beradi. E.Heyzkorn tadqiqotlarida xalqaro reytinglar universitetlarning strategik qarorlariga, obro'siga va institutsional ustuvorliklariga ta'sir qiluvchi muhim omil sifatida baholanadi [2]. B.Tot va Z.Zrubka esa universitet jarayonlarining global reytinglar bilan o'zaro ta'sirini strategik boshqaruv nuqtai nazaridan tahlil qilib, reyting indikatorlarini institutsional rivojlanishning dalillariga asoslangan vositasi sifatida talqin qiladi [7].

Xalqaro reytinglarning umumiy ahamiyati shundaki, ular oliy ta'lim sifatini xalqaro miqyosda qiyosiy baholanadigan ko'rsatkichlar tiliga "tarjima" qiladi. S.M.Faysal va boshqalarning izlanishlariga ko'ra, QS, THE va ARWU kabi reytinglar metodologiyalari sezilarli farq qilsa-da, ular umumiy bir mantiqqa asoslanadi, ya'ni universitet faoliyatining murakkab jarayonlarini cheklangan miqdordagi qiyosiy indikatorlarga aylantirish [5]. Bu "tarjima" pedagogik nuqtai nazardan muhim oqibatlarga ega: u baholanadigan natijalarni (nashrlar, iqtiboslar, xalqaro mobillik) ustun qo'yib, ta'lim sifatining konstitutiv jihatlarini (o'quv dasturlari mazmuni, talabalar bilan ishlash, tarbiyaviy ta'sir) ikkinchi darajaga tushirishi mumkin.

Respublikamizdagi oliy ta'limga oid izlanishlarda ham xalqaro reytinglarda mavqeni mustahkamlash innovatsion boshqaruv, zamonaviy texnologiyalar, xalqaro hamkorlik va professor-o'qituvchilar salohiyatini rivojlantirish bilan bog'liq ekanligi alohida ta'kidlanmoqda [13; 14; 15]. Shunday ekan, xalqaro reytinglar oliy ta'lim uchun ham ichki sifat tizimini takomillashtirish, ilmiy salohiyatni oshirish va xalqaro integratsiyani kuchaytirishga xizmat qiluvchi pedagogik-boshqaruv mezonlari sifatida qaralishi maqsadga muvofiq.

Yetakchi xalqaro reyting tizimlarining qiyosiy metodologik tahlili

Hozirda jahon miqyosida QS, THE, ARWU va UI GreenMetric tizimlari oliy ta'lim sifatini baholashning eng nufuzli xalqaro mezonlari hisoblanadi. Ularning har biri muayyan nazariy-metodologik yondashuv asosida ishlab chiqilgan bo'lib, oliy ta'lim sifatining turli o'lchamlarini ifodalaydi. Quyida ushbu reytinglarning metodologiyalari qiyosiy tahlil qilingan.

QS World University Rankings. QS Quacquarelli Symonds kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu reyting yiliga o'n minglab oliy ta'lim muassasalarini qamrab oladi va 16,4 million ilmiy maqola, 151 000 dan ortiq akademik mutaxassis va 100 000 ish beruvchining fikrlariga tayanadi [9]. QS metodologiyasi besh o'lchamga (lens) asoslanadi: Ilmiy tadqiqot va ochilish (Research and Discovery) - 50% (Akademik reputatsiya - 30%; Bir professor-o'qituvchiga to'g'ri keladigan iqtiboslar - 20%); Ish bilan ta'minlanish va natijalar (Employability and Outcomes) - 20% (Ish beruvchilar reputatsiyasi - 15%; Bitiruvchilar bandligi - 5%); Global jalblanganlik (Global Engagement) - 15% (xalqaro professor-o'qituvchilar nisbati, xalqaro ilmiy hamkorlik tarmog'i va xalqaro talabalar nisbati indikatorlarini o'z ichiga oladi); O'qish tajribasi (Learning Experience) - 10% (Professor-o'qituvchi va talaba nisbati); Barqaror rivojlanish (Sustainability) - 5%. Mazkur tuzilma QS reytingini akademik reputatsiya, ilmiy natijadorlik va xalqaro integratsiyaga jiddiy e'tibor qaratuvchi tizim sifatida tavsiflaydi.

Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026. THE reytingi tadqiqot-yo'naltirilgan universitetlarni ularning barcha asosiy missiyalari - o'qitish, tadqiqot, bilimni uzatish va xalqaro ochiqlik bo'yicha baholaydigan yagona global tizim sifatida pozitsiyalanadi [10]. 2026-yilgi metodologiyada 18 ta indikator beshta ustun ostida birlashtirilgan: O'qitish muhiti (Teaching) - 29,5% (o'qitish reputatsiyasi 15%, professor-o'qituvchi va talaba nisbati 4,5%, doktorant-bakalavr nisbati 2%, doktorant-professor nisbati 5,5%, institutsional daromad 2,5%); Tadqiqot muhiti (Research environment) - 29% (tadqiqot reputatsiyasi 18%, tadqiqot daromadi 5,5%, tadqiqot mahsuldorligi 5,5%); Tadqiqot sifati (Research quality) - 30% (iqtibos ta'siri 15%, tadqiqot kuchi 5%, tadqiqot mukammalligi 5%, tadqiqot ta'siri 5%); Xalqaro ochiqlik (International outlook) - 7,5% (xalqaro talabalar 2,5%, xalqaro xodimlar 2,5%, xalqaro hammualliflik 2,5%); Sanoat (Industry) - 4% (sanoatdan tushgan daromad 2%, patentlar 2%). THE metodologiyasining o'ziga xosligi shundaki, u tadqiqot sifatini bir necha mezon orqali kompleks tarzda baholaydi va o'qitishga reytingdagi eng katta ulushlardan birini ajratadi.

ShanghaiRanking's Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2025. ARWU dunyodagi eng birinchi xalqaro reyting tizimi hisoblanib, u oliy ta'lim muassasasi faoliyatini sof ilmiy-tadqiqot natijadorligi orqali baholaydigan yondashuvni shakllantirgan. Tizim Nobel mukofoti, Fields medali sohiblari, Clarivate tomonidan tanlangan yuqori iqtibos qilinadigan

tadqiqotchilar yoki Nature va Science jurnallarida nashr etilgan maqolalari mavjud universitetlarni, shuningdek, Web of Science (SCIE/SSCI) bazalarida sezilarli miqdordagi maqolalari mavjud OTMlarni qamrab oladi [11]. 2025 yilgi metodologiyada beshta asosiy mezon belgilangan: Ta'lim sifati - Nobel va Fields sovrindorlari sonidagi bitiruvchilar (Alumni) 10%; Professor-o'qituvchi sifati - Nobel va Fields sovrindori xodimlar (Award) 20% va yuqori iqtibos qilinadigan tadqiqotchilar (HiCi) 20%; Tadqiqot natijadorligi - Nature va Science jurnallaridagi maqolalar (N&S) 20% hamda SCIE/SSCI da indekslangan maqolalar (PUB) 20%; Kishi boshiga akademik faoliyat (PCP) - 10%. ARWU asosan ob'ektiv miqdoriy ko'rsatkichlarga tayanadi va u ilmiy natijadorlikni oliy ta'lim sifatining yetakchi indikator deb qaraydigan akademik mukammallik konsepsiyasini ifodalaydi.

UI GreenMetric Sustainable University Rankings 2026. UI GreenMetric oliy ta'lim muassasasi sifatini barqaror rivojlanish konsepsiyasi nuqtai nazaridan baholaydigan birinchi yirik xalqaro reyting hisoblanadi. 2026 yilgi metodologiyada universitet faoliyati 10 000 balgacha ettita asosiy mezon bo'yicha baholanadi [12]: Atrof-muhit va infratuzilma (Setting and Infrastructure) - 1100 ball; Energetika va iqlim o'zgarishi (Energy and Climate Change) - 2000 ball; Chiqindilar (Waste) - 1700 ball; Suv (Water) - 1100 ball; Transport (Transportation) - 1700 ball; Ta'lim va tadqiqot (Education and Research) - 1300 ball; Boshqaruv va raqamlashtirish (Governance and Digitalization) - 1100 ball. Ushbu metodologiya o'ziga xos jihati bilan oliy ta'limning ekologik javobgarligini, raqamli boshqaruvini, akademik etikasini va Barqaror rivojlanish maqsadlarini (SDG) qo'llab-quvvatlashga qo'shgan hissasini sifat baholashning markaziy o'lchamiga aylantiradi.

1-jadval.

Yetakchi xalqaro reyting tizimlarining qiyosiy tavsifi

Reyting tizimi	Asosiy yo'nalishi	Yetakchi mezonlar	Ulushi (ustun)
QS [9]	Akademik reputatsiya va xalqaro integratsiya	Akademik reputatsiya, iqtiboslar, ish beruvchilar fikri, xalqaro hamkorlik	Research 50%, Employability 20%, Global 15%
THE [10]	Tadqiqot sifati va kompleks o'qitish	Tadqiqot mukammalligi, iqtibos ta'siri, o'qitish reputatsiyasi, sanoat aloqasi	Research quality 30%, Teaching 29,5%, Research env. 29%
ARWU [11]	Ilmiy tadqiqot natijadorligi va akademik mukammallik	Nobel/Fields sovrindorlari, HiCi, Nature/Science nashrlari, WoS maqolalari	Award 20%, HiCi 20%, N&S 20%, PUB 20%
UI GreenMetric [12]	Barqaror rivojlanish va ekologik javobgarlik	Infratuzilma, energetika, chiqindilar, transport, raqamli boshqaruv	Energy 20%, Waste 17%, Transport 17%, Education 13%

Qiyosiy tahlil natijasida ko'rinadiki, har bir reyting tizimi oliy ta'lim sifatining muayyan jihatini ustuvor deb biladi: QS akademik reputatsiya va xalqaro integratsiyani, THE tadqiqot sifati va o'qitish muhitini, ARWU ilmiy natijadorlikni, UI GreenMetric esa barqaror rivojlanish va

ijtimoiy javobgarlikni markazga qo'yadi. Shu jihatdan ular yagona sifat tushunchasini turlicha operativlashtiradi va birga olinganda oliy ta'lim sifatining ko'p o'lchamli tasvirini hosil qiladi.

Reyting mezonlari asosida sifatni baholashning asosiy nazariy tamoyillari

Yetakchi xalqaro reyting tizimlarining metodologiyalarini qiyosiy o'rganish natijasida oliy ta'lim sifatini baholashning olti asosiy nazariy tamoyilini ajratib ko'rsatish mumkin.

Birinchi tamoyil - ko'p o'lchamlilik tamoyili. Oliy ta'lim sifati yagona ko'rsatkich bilan emas, balki o'zaro bog'liq bo'lgan bir nechta o'lchamlar majmui orqali baholanadi. QSning besh o'lchamli yondashuvi, THEning beshta ustuni, ARWUning beshta mezoni va UI GreenMetricning yettita kategoriyasi mazkur tamoyilning amaliy ifodasidir [9; 10; 11; 12]. Pedagogik nuqtai nazardan bu tamoyil oliy ta'lim sifati ta'lim mazmuni, ilmiy faoliyat, xalqaro integratsiya, ijtimoiy javobgarlik va boshqaruv samaradorligi kabi turli sohalarda parallel rivojlanishini taqozo etadi. Shuning uchun sifat baholashda bir indikatorga e'tibor qaratish yetarli emas - universitet faoliyati kompleks tahlil talab qiladi.

Ikkinchi tamoyil - indikatorga asoslangan baholash tamoyili. Reyting metodologiyalari sifat tushunchasini muayyan, o'lchanadigan indikatorlar tiliga aylantiradi. ARWU - Nobel sovrindorlari va Nature/Science nashrlari orqali [11], QS - ish beruvchilar so'rovi va iqtiboslar orqali [9], THE - 18 ta indikatorli yondashuv orqali [10] sifat tushunchasini operatsiyalashtiradi. Bu tamoyil universitet boshqaruvi uchun muhim qoidani belgilaydi: sifat g'oyalari aniq indikator orqali ifodalanmasa, ularni baholash va boshqarish mumkin emas. Shu bilan birga, S.M.Faysal va boshqalar ta'kidlaganidek, indikator sifatning sintetik proksisi xolos, ya'ni u sifatning o'zi emas, balki uning miqdoriy aks-sadosidir [5]. Demak, indikatorlarni qo'llashda ularning chegaralarini ham anglash zarur.

Uchinchi tamoyil - qiyosiylik va xalqaro tan olinish tamoyili. Reytinglarning asosiy maqsadi turli mamlakatlardagi va akademik tizimlardagi universitetlarni yagona o'lchov birligida solishtirish hisoblanadi. Buning uchun har bir indikator standartlashtiriladi (Z-skoringlash, kumulyativ ehtimollik funksiyasi va boshqalar) [10]. Mazkur tamoyil oliy ta'lim sifati g'oyasini milliy chegaralardan tashqariga olib chiqib, uni jahon akademik makonida qiyosiy aniqlanadigan kategoriyaga aylantiradi. P.Altbax fikricha, bunday qiyosiylik akademik inqilob jarayonining tabiiy natijasi bo'lib, bilim ishlab chiqarishning xalqaro standartlariga tayanmasdan zamonaviy universitet shakllanishi mumkin emas [4].

To'rtinchi tamoyil - ilmiy natijadorlikning ustuvorligi tamoyili. To'rtala reyting tizimida ilmiy faoliyat eng katta ulushni egallaydi: QSda 50% (Research and Discovery) [9], THEda taxminan 59% (Research environment + Research quality) [10], ARWUda esa amalda barcha mezonlar to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita ilmiy natijadorlikka bog'liq [11]. Bu tamoyil zamirida zamonaviy universitet asosan bilim ishlab chiqaruvchi muassasa bo'lishi va ilmiy natijadorlik orqali tan olinishi haqidagi nazariy qarash yotadi. F.O.Mirzayeva tadqiqotida ham oliy ta'lim sifatini ta'minlash standartlarini takomillashtirish ilmiy tadqiqot natijadorligini oshirish bilan bevosita bog'liqligi alohida ta'kidlangan [16]. Shu jihatdan reytinglar universitet ichki sifat tizimida ilmiy faoliyatga yangi rol, ya'ni ta'lim mazmunini boyitish, talabalarni tadqiqotchilikka jalb qilish va xalqaro akademik kommunikatsiyani mustahkamlash vositasi vazifasini yuklaydi.

Beshinchi tamoyil - manfaatdor tomonlar nuqtai nazaridan reputatsiyani baholash tamoyili. QS va THE metodologiyalarida akademik va ish beruvchilar reputatsiyasi katta ulushga ega: QSda akademik reputatsiya 30%, ish beruvchilar reputatsiyasi 15%; THEda esa o'qitish va tadqiqot reputatsiyasi birgalikda 33% ni tashkil etadi [9; 10]. Bu tamoyil oliy ta'lim sifatining yagona texnik miqdor emas, balki manfaatdor tomonlar - akademik jamoa, ish beruvchilar, talabalar va jamiyat tomonidan qabul qilinadigan ijtimoiy hodisa ekanligini tasdiqlaydi. Shu jihatdan universitet sifati uning ichki resurslari va tashqi tan olinishi o'rtasidagi dialektik munosabatda shakllanadi. J.J.Jonibekov o'z izlanishida ta'lim xizmatlarini rivojlantirish mexanizmlarini ish beruvchilar va

manfaatdor tomonlar ehtiyojlarini hisobga olgan holda takomillashtirish zarurligini asoslagan [14].

Oltinchi tamoyil - barqaror rivojlanish va sifat madaniyati bilan integratsiya tamoyili. Zamonaviy reyting tizimlari oliy ta'lim sifatini ekologik, ijtimoiy va boshqaruv jihatlari bilan bog'liq holda baholashga o'tmoqda. UI GreenMetric butunlay shu yo'nalishga bag'ishlangan bo'lsa [12], QSning 2024 yildan kiritilgan Sustainability ko'rsatkichi va THEning Industry pillar yo'nalishi ham shunga yaqin g'oyalarni o'zida mujassam etadi [9; 10]. Pedagogik nuqtai nazardan bu tamoyil oliy ta'lim sifatining yangi yo'nalishini - ekologik javobgarlik, raqamli etika va Barqaror rivojlanish maqsadlariga hissa qo'shishni belgilaydi. U.D.Eyels izlanishlarida ta'kidlanganidek, sifat madaniyati universitet jamoasining qadriyatlarini, kasbiy mas'uliyati va doimiy takomillashtirishga intilishi birligida shakllanadi [18]; bu jarayon ekologik va ijtimoiy javobgarlik mezonlari bilan integratsiyalashganda universitet sifatining yangi sifat darajasiga ko'tariladi.

Muhokama va tanqidiy mulohazalar. Yuqorida tahlil qilingan tamoyillar reytinglarning konseptual asosini tashkil etsa-da, ularni amalda qo'llashda bir qator cheklovlar va metodologik tanqidlarni ham hisobga olish zarur. Birinchidan, reytinglar oliy ta'lim sifatini cheklangan miqdordagi indikatorlarga qaiqartirad va shu sababli ta'lim sifatining barcha jihatlari, jumladan ma'naviy-axloqiy tarbiya, akademik halollik, fanlararo integratsiya va madaniy o'ziga xoslikni to'liq aks ettira olmaydi. A.R.M.Altaxayneh va A.Zibin o'z izlanishlarida xususan arab mintaqasi misolida reyting metodologiyalarining ushbu cheklovlarini batafsil ko'rsatib bergan [6].

Ikkinchidan, reyting metodologiyalari xalqaro standartlashuv tamoyilini amalga oshirish jarayonida turli ta'lim tizimlarining milliy o'ziga xosligini chetda qoldirib qo'yishi mumkin. ENQA tomonidan tasdiqlangan Yevropa oliy ta'lim sifati standartlari (ESG)da ham sifat tushunchasi muassasaning missiyasi, milliy konteksti va talabalar ehtiyojlari bilan uyg'un belgilanishi zarurligi alohida ta'kidlangan [8]. Shuning uchun reyting indikatorlarini O'zbekiston oliy ta'limining aniq sharoitlariga adaptatsiyalash zarurati tug'iladi. Bu borada V.A.Karimovanning izlanishida rahbar kadrlarning malakasini oshirish sifatini boshqarish nazariyasi va amaliyotini takomillashtirish jarayonida xalqaro tajribani milliy kontekst bilan uyg'unlashtirishning ahamiyati ko'rsatib o'tilgan [15].

Uchinchidan, reytinglar tuzilishi tabiatan raqobat mantig'ini singdiradi: universitetlar bir-biriga qarshi pozitsiyalanadi. Bu esa pedagogik nuqtai nazardan zararli oqibatlarga olib kelishi, ya'ni ham ichki ham xalqaro hamkorlik o'rniga raqobatga ortiqcha urg'u berish, qisqa muddatli ko'rsatkichlar uchun strategik manfaatlarni qurbon qilish kabi xatti-harakatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu jihatdan Sh.F.Saloxitdinov ta'kidlaganidek, milliy va xalqaro tajribani qiyosiy tahlil qilish asosida oliy ta'lim xizmatlari sifatini baholashning innovatsion mexanizmlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq [17].

Nihoyat, reyting indikatorlarining miqdoriy tabiati ularni sifat manbai sifatida qabul qilish xavfini keltirib chiqaradi. Holbuki indikatorlar faqat oqibat bo'lib, sabab emas. M.B.Matnazarova tadqiqotida intellektual harakatchanlikni boshqarish mexanizmlarining takomillashtirilishi xalqaro reyting indikatorlariga emas, balki universitetning ichki pedagogik salohiyati va sifat madaniyatiga bog'liqligi asoslangan [13]. Shu sababli reyting mezonlari oliy ta'lim sifatining "o'zi" emas, balki uning xalqaro miqyosdagi qiyosiy aks-sadosi sifatida talqin qilinishi va ichki sifat tizimi bilan uyg'un boshqarilishi lozim [18].

Xulosa. Xalqaro reyting tizimlari oliy ta'lim sifatini baholashning xalqaro miqyosdagi yagona tilini shakllantirdi va universitetlar uchun strategik rivojlanish ko'zgusi vazifasini bajaradi. QS, THE, ARWU va UI GreenMetric metodologiyalarining qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, mazkur reytinglar oliy ta'lim sifatini turli o'lchamlarda, xususan akademik reputatsiya, ilmiy

natijadorlik, o'qitish muhiti, xalqaro integratsiya va barqaror rivojlanish jihatlarida operativlashtiradi va birgalikda ko'p o'lchamli sifat tasvirini hosil qiladi.

Tahlil natijasida ajratib ko'rsatilgan olti asosiy nazariy tamoyil oliy ta'lim sifatining xalqaro mezonlar asosida tahlil qilinishi va boshqarilishi uchun mustahkam nazariy poydevorni tashkil etadi. Mazkur tamoyillar bir-birini to'ldirib, sifat baholashning yagona pedagogik-boshqaruv tizimini hosil qiladi.

Shu bilan birga, xalqaro reyting indikatorlarining cheklovlari hisobga olinmasa, ular oliy ta'lim sifatini noto'g'ri tahlil qilishga olib kelishi mumkin. Indikatorlar sifat manbasi emas, balki uning miqdoriy proksisidir. Shu sababli oliy ta'lim muassasalari uchun mazkur tamoyillarni mexanik tarzda qabul qilish emas, balki ularni milliy ta'lim tizimi konteksti, ichki sifat madaniyati va strategik rivojlanish maqsadlari bilan uyg'unlashtirgan holda joriy etish maqsadga muvofiq. Aynan shunday yondashuv xalqaro reyting mezonlarini yurtimiz oliy ta'lim tizimini takomillashtirishning samarali pedagogik vositasiga aylantirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Marginson S. Dynamics of national and global competition in higher education // Higher Education. – 2006. – Vol. 52. – P. 1–39.
2. Hazelkorn E. Rankings and the Reshaping of Higher Education: The Battle for World-Class Excellence. 2nd ed. – London: Palgrave Macmillan, 2015. – 304 p.
3. Salmi J. The Challenge of Establishing World Class Universities. – Washington: The World Bank, 2009. – 136 p.
4. Altbach P. G., Reisberg L., Rumbley L. E. Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution. – Paris: UNESCO, 2009. – 246 p.
5. Faisal S. M., Khan W., Ishrat M. Comparing Major Ranking Systems: QS, THE, HE Higher Education Ranking, ARWU, and More // Global University Ranking Systems: Methodologies, Impact, and Repercussions. – 2025. – P. 167–200.
6. Altakhaineh A. R. M., Zibin A. A new perspective on university ranking methods worldwide and in the Arab region: facts and suggestions // Quality in Higher Education. – 2021. – Vol. 27, No. 3. – P. 282–305.
7. Toth B., Zrubka Z. University Processes and Global Rankings: A Strategic Management Perspective // SACI – IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics. – 2025. – P. 457–462.
8. ENQA. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). – Brussels: ENQA, 2015. – 32 p.
9. QS World University Rankings: Methodology / QS Quacquarelli Symonds. [Elektron resurs]. – URL: <https://support.qs.com/hc/en-gb/articles/4405955370898-QS-World-University-Rankings>
10. World University Rankings 2026: methodology / Times Higher Education. – London: THE, 2025. [Elektron resurs]. – URL: <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology>
11. ShanghaiRanking's Academic Ranking of World Universities Methodology 2025 / ShanghaiRanking Consultancy. – Shanghai, 2025. [Elektron resurs]. – URL: <https://www.shanghairanking.com/methodology/arwu/2025>
12. UI GreenMetric World University Rankings: Questionnaire and Methodology 2026 / Universitas Indonesia. – Jakarta: UI GreenMetric, 2026. – 14 p.
13. Matnazarova M. B. Oliy ta'limni xalqarolashtirish sharoitida intellektual harakatchanlikni rivojlantirishni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish: ped. fan. dok. diss. avtoreferati. – Toshkent, 2026. – 73 b.

Jumanov Sherzod	Maktabda ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar samaradorligini oshirishning funksional resurslari	348
Shermamatova Sevara O'ktamjon qizi, Alijonova Maxturaxon Ravshanbek qizi	Symbolism and collective identity in nathaniel hawthorne's "the gray champion"	354
Salimov G'ayrat Muxamedovich, Boymurodova Niginabonu A'zam qizi	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari yuqori guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlashda jismoniy sifatlarning o'rni va ahamiyati	362
Sobirov Zuhridin Najmiddin o'g'li	XX asr boshi jadid darsliklarida diniy ta'lim mazmuni	367
Kabulov Rustam Jumaniyozovich	Ibn Battuta sayohatnomasida O'rta Osiyo ziyoratgohlari: XIV asr musulmon jamiyatining diniy-ma'naviy hayoti tahlili	372
Azamat Sharipov	"Turkiy integratsiya" masalasi	378
Yusufova Gulhayo Nosirxon qizi	Axborot-reseptiv metodi yordamida nutqni rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari	385
Xamidova Diyora Jamshedovna	Sharq mutafakkirlarining o'qituvchining muloqoti haqidagi fikrlari	391
Jo'rayeva Mohidilxon Soxibjon qizi	Integrativ yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional va ichki regulyatsiya jarayonlarini rivojlantirish	396
Rasulov Bekzod Uktamovich	Methodology for developing design competence of future teachers in digital educational environment	402
Munisa Karimova	Strategies for effective lesson planning	407
Qudratbek Maxmudov	Xalqaro reyting mezonlari asosida oliy ta'lim sifatini baholashning nazariy tamoyillari	414
Sharifova Maxliyo Zarif qizi	Logoped kadrlarni tayyorlashda steam va loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning ilmiy-metodik asoslari	421
Samarova Shohista Rabidjanovna	O'quvchilarning tafakkur jarayonlarini psixologik diagnostika qilish va korreksiyalashning zamonaviy usullari	428
Axrorov Xurshid Xamid	Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	433